

TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: INFLUENCIAS E IMPLICACIONES PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO.

Autores: Bracamonte, Jazmín
Polo Zavala, Carmine

Resumen.

El presente artículo muestra una breve reflexión sobre el desarrollo del pensamiento humano y la educación para el futuro, incorporando elementos de la teoría de la complejidad para comprender el aprendizaje como un proceso dinámico influenciado por el entorno. Se reflexiona además sobre el desafío que representa concebir un sistema escolar y educativo para cerebros que razonan de manera diferente, donde los estudiantes sean los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje.

En un mundo donde la tecnología es omnipresente, resulta indispensable explorar la relación entre el pensamiento humano y la inteligencia artificial (IA), así como sus implicaciones éticas, sociales y educativas. Analizaremos cómo la IA puede transformar la educación y la sociedad, pero también los retos que plantea en términos de equidad, pensamiento crítico y desarrollo de habilidades humanas esenciales.

Palabras claves: Pensamiento, aprendizaje, complejidad, inteligencia artificial y ética.

A modo de introducción:

Desde hace décadas, muchos autores han venido realizando críticas a los modelos educativos tradicionales, reflexionando sobre la necesidad de buscar nuevos enfoques, más idóneos para el desarrollo integral de seres humanos pensantes, críticos y creativos.

Para los autores de este artículo, el interés para investigar este tema surge del rol más importante que hemos decidido ejecutar: la maternidad y paternidad. Acompañar a nuestros hijos en su proceso educativo ha sido un reto, procuramos en el hogar realizar prácticas para la enseñanza basadas en el amor, el respeto y la curiosidad. Si así es el aprendizaje en casa, ¿cómo hacer para que el sistema escolar amplíe las fortalezas

alcanzadas y no las limite? Entonces, reconocimos la importancia de la participación de los padres en el Consejo Educativo, la necesidad de formarnos para poder orientar con una visión diferente y hacer de este espacio nuestra unidad de investigación, para contribuir en la transformación educativa para el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes.

En esta experiencia educativa, observamos la ineficiencia de los modelos escolares tradicionales que se basan en la memorización de contenidos rígidos preestablecidos que luego se olvidan, con metodologías arcaicas y métodos de recompensas y penalizaciones, lo que resulta poco atractivo para una generación nacida en la era digital, que tiene mucha información al alcance de la mano y que presenta actitudes y características cognitivas marcadas por este contexto social en el que se desenvuelven.

El desafío radica entonces en pensar en una educación para cerebros que razonan diferente, entendiendo que ellos son el sujeto principal del proceso educativo. Considerando esto, iniciamos esta reflexión sobre el desarrollo del pensamiento humano, incorporando elementos de la teoría de la complejidad para entender el aprendizaje como un proceso dinámico, donde el entorno tiene gran influencia en la generación del conocimiento. Siendo la tecnología el contexto en el cual se desenvuelve esta generación, es importante explorar la relación entre el pensamiento humano y su interacción con la inteligencia artificial (IA), y las implicaciones sobre su uso en la educación y la sociedad.

1.- El desarrollo del pensamiento humano.

Bases biológicas:

Diversas investigaciones han estudiado las bases biológicas del pensamiento humano. A medida que el cerebro crece y se especializa, las conexiones neuronales se multiplican, permitiendo un procesamiento de la información cada vez más eficiente. El entorno nos ofrece estímulos, respuestas y refuerzos que forman estas conexiones en nuestro cerebro, fortaleciendo algunas y debilitando otras. Este proceso permanente se conoce como plasticidad neuronal y permite al cerebro adaptarse y aprender a lo largo de la vida. Es así como, nuestro pensamiento es el resultado de una interacción constante

entre la biología y la experiencia, donde el cerebro, como un órgano en construcción, va generando nuestra percepción del mundo y la capacidad para razonar, crear y resolver problemas.

Los avances en la neurociencia han aportado información valiosa sobre la anatomía y funcionalidad de los cerebros hiper estimulados de estas nuevas generaciones, gracias a la tecnología principalmente. Hemos observado que los jóvenes de nuestro recinto escolar muestran cambios significativos en las formas de aprender, que se manifiestan, entre otras cosas, en la necesidad de interacción, de participación activa y retroalimentación y en su capacidad de atención multitarea, ya que sus cerebros están acostumbrados a procesar informaciones simultaneas.

Hitos del desarrollo infantil:

El psicólogo constructivista Jean Piaget, formuló una teoría sobre el desarrollo cognitivo, que enfatiza la relación que existe entre la maduración biológica del individuo y la experiencia o estímulos que le proporcione el ambiente, lo que lleva progresivamente a la reorganización de los procesos mentales. Aunque su teoría ha sido objeto de críticas y ampliaciones, sigue siendo una referencia para comprender cómo pensamos y aprendemos.

En la medida que el ser humano crece y evoluciona, los estímulos del entorno adquieren vital importancia en el desarrollo cognitivo, sobre todo en las primeras fases de la vida, Por ejemplo, la capacidad de resolver problemas no es simplemente el resultado de la maduración biológica, sino que se desarrolla a través de la experiencia y la interacción social.

Desde nuestra experiencia, son estos elementos del entorno escolar: objetos, personas, recursos, situaciones, las que desde el Consejo Educativo proponemos y procuramos sean utilizadas como fuente constante de información y estímulos para la construcción de conocimiento de los niños, afianzando además su comprensión del mundo a través de lo que les rodea. Cuando hemos utilizado estos factores de manera intencional y planificada, se han creado experiencias de aprendizaje significativas y relevantes para los niños, que les permite desarrollar su potencial cognitivo, social y emocional.

2.- Teorías de la complejidad y aprendizaje.

La teoría de la complejidad:

La teoría de la complejidad ofrece una perspectiva interesante para entender el aprendizaje como un proceso dinámico y constructivo, donde el individuo se relaciona activamente con su entorno. Plantea que el aprendizaje se produce en sistemas complejos, donde los cambios en una parte del sistema afectan a todo el conjunto. Asimismo, propone que el aprendizaje no es una mera acumulación de información, sino un proceso de construcción de significado personal, donde la experiencia y el contexto son fundamentales, porque son las bases para la construcción de conocimiento.

En el ser humano, el aprendizaje debe verse como un proceso en el que el individuo crea su propia comprensión del mundo, y en donde las emociones y la motivación juegan un papel importante porque influyen en la atención, la memoria y la resolución de problemas. La teoría de complejidad del pensamiento permite explicar fenómenos como la creatividad, la resolución de problemas complejos y la adaptación al cambio, destacando la importancia de la interacción social entre los individuos.

Edgar Morín:

Edgar Morín, es una figura fundamental en el desarrollo de la teoría de la complejidad. En su obra "El Método", propone una serie de principios para abordar la complejidad, como la unidad en la diversidad, la parte y el todo, la causa y el efecto, el azar y la necesidad, y el tiempo. Estos principios nos invitan a ver la realidad como un conjunto de sistemas interconectados y a reconocer la importancia de las relaciones y las interacciones entre los diferentes elementos.

Morín (2011), en su libro "La Vía", a propósito de plantear la reforma del conocimiento que exige a su vez una reforma del pensamiento, hace énfasis nuevamente en evitar el fraccionamiento expresando que:

Nuestro conocimiento parcelado produce ignorancias globales. Nuestro conocimiento mutilado conduce a acciones mutiladoras. A ello se añaden las limitaciones 1) del reduccionismo, que reduce el conocimiento de unidades complejas al de los elementos, supuestamente simples, que las constituyen; 2) del binarismo, que descompone en verdadero/falso lo que es parcialmente verdadero o parcialmente falso o, a la vez, verdadero y falso; 3) de la casualidad

lineal, que ignora los bucles retroactivos; 4) del maniqueísmo, que no ve opción sino entre el bien y el mal. (Morín, 2011, p. 141).

Este conocimiento parcelado señalado por Morin advierte las consecuencias de un modelo educativo que prioriza contenidos rígidos, fraccionados por áreas de conocimiento, y que no invita a la integralidad y creatividad en el aprendizaje. Es por ello que desde el Consejo Educativo hemos reflexionado sobre esto y promovido un conjunto de metodologías que, si bien abordan los contenidos académicos establecidos, lo hacen desde un enfoque integrador, crítico, y basados en la interacción social de los estudiantes con su entorno.

Matthew Lipman:

Otro autor que viene a complementar la teoría de la complejidad planteada por Morín es Matthew Lipman, quien, a través de programas educativos para niños y jóvenes, centró su estudio en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Lipman promovió el diálogo, la reflexión y la construcción de conocimiento colectivo, enfatizando la importancia de la interacción social.

Tanto Morín como Lipman comparten una visión común: la necesidad de superar los límites que impone una visión segmentada, que domina gran parte del pensamiento académico y social. Ambos autores nos invitan a adoptar una perspectiva más holística y contextualizada, que reconozca la complejidad de la realidad y como están conectados entre sí.

El estudio de estas teorías permitió explicar un comportamiento común observado en nuestra unidad de investigación: cuando los estudiantes se centran en memorizar información para el estudio de elementos particulares no conectados con un todo, no son capaces de comprender cómo se aplica ese conocimiento en situaciones del mundo real, además no se sienten motivados al aprendizaje, sofocando así la creatividad y la curiosidad. Para ellos resulta más atractivos métodos que inviten a la reflexión, al desarrollo creativo de temas de interés y con el uso de herramientas adaptadas a la forma en como los “nativos digitales” procesan la información.

3.- Inteligencia artificial y complejidad.

Una realidad desde la ficción a la que contribuimos:

Hace solo un par de décadas, pensábamos que la inteligencia artificial era sólo una fantasía de la ciencia ficción y hoy en día es una realidad que permea todos los aspectos de nuestra vida. Desde los asistentes virtuales hasta los automóviles autónomos, la IA está transformando la forma en que vivimos y trabajamos. Sin embargo, a medida que la IA se vuelve cada vez más sofisticada, surgen preguntas fundamentales sobre su naturaleza, sus límites y su impacto en la sociedad.

Como se ha dicho, estamos inmersos en un fenómeno tecnológico que nos invadió a una velocidad avasallante. De hecho, es muy probable que nosotros hayamos contribuido sin ser consciente, desde validar un “captcha” que nos permitía el acceso a alguna información en la web, al almacenar información en la “nube”, o simplemente mediante las preferencias en los resultados de una búsqueda en internet.

Todas estas acciones y muchas más, alimentan un proceso denominado “redes neuronales artificiales y aprendizaje profundo”, que explicado de manera sencilla, no es más que un tipo de aprendizaje automático que imita la forma en que el cerebro humano procesa la información. Estas redes, a través de sus distintos nodos, analizan los datos, reconocen patrones y pueden adaptarse a diversas necesidades realizando tareas complejas, todo esto a grandes volúmenes de información y de manera muy rápida.

Un elemento, por demás curioso a mencionar, es que, para el desarrollo de algoritmos, programas informáticos y software, se utilizan otro conjunto de programas un poco más primitivos, que interactúan con los equipos de computación, generando instrucciones hasta el nivel de hardware, llamados “Lenguajes de programación”. Asimismo, existe un recurso llamado “modelado del lenguaje”, que emplea diversas técnicas estadísticas para analizar el patrón del lenguaje natural y poder comprender lo abstracto del mismo. Estos nombres son otros paralelismos con la forma en que los seres humanos nos comunicamos, damos y recibimos información.

IA no es pensamiento:

La IA, de hecho, es un proceso muy complejo, pero a criterio propio de los autores de este ensayo, no es “pensamiento” ni “inteligencia”, y hasta el debate puede darse sobre si es o no “aprendizaje”, esto último por no desestimar los distintos procesos de bucles de retroalimentación que los algoritmos usan para mejorar su análisis predictivo.

Este aprendizaje se mide en mayor o menor medida por la asertividad, demostrado a la hora de desarrollar una tarea que satisfaga los requerimientos iniciales de un actor humano.

Evidentemente, en estas etapas de ensayo y error, de interactividad, de perfeccionamiento y de especificidad en lo requerido, así como una aparente “creatividad”, hacen pensar que las IA aprenden, pero sólo perfeccionan sus productos y tiempos gracias a la retroalimentación recibida, y a la pertinencia de los resultados generados. Digamos que es más parecido a los procesos del conductismo como el ERR (Estímulo – Respuesta – Reforzamiento).

4.- Intersección entre el pensamiento humano y la IA.

La ilusión del conocimiento:

La inteligencia artificial, simula aspectos de la complejidad y por tanto desafía nuestras nociones tradicionales de inteligencia, planteando nuevas interrogantes sobre la naturaleza de la mente humana. La IA puede superar las limitaciones del pensamiento humano, por ejemplo, las relacionadas con la capacidad de almacenamiento, procesamiento, tiempos, deducciones o predicciones, pero no presenta elementos que son propios al individuo como las experiencias, creencias, emociones y antecedentes previos.

Todo este extenso contenido, datos e información, pudiese generar la ilusión de conocimiento al concebir erróneamente a la inteligencia artificial como un organismo verdaderamente consciente, y peor aún más “inteligente” que el humano que la creó.

IA y pensamiento humano:

Como ya se ha dicho en este documento, en la sección de la teoría de la complejidad, las emociones y la motivación desempeñan un papel fundamental en el proceso de pensamiento y aprendizaje humano, a los cuales se añaden otros elementos tales como; las aspiraciones, los sentimientos, las aptitudes innatas, la percepción sensorial, la intuición, la creatividad y el espacio particular donde cada persona se desarrolla y percibe la realidad; lo que Kurt Lewin llamaría “espacio de vida psicológico” (UPEL, 2000, p. 81). Todos estos elementos determinan en gran medida el pensamiento humano, su conciencia, su disposición a conocer y aprender, contrastando con los procesos de la inteligencia artificial.

Desafíos actuales ante el desarrollo de la IA:

El desarrollo vertiginoso de la IA plantea desafíos, ya que a medida que los avances impactan en el trabajo humano se hace necesario una adaptación constante y la adquisición de nuevas habilidades. Si bien la IA puede potenciar la productividad y la eficiencia, también plantea preocupaciones.

Por ejemplo, en el ámbito de la creatividad la IA generativa desafía las nociones tradicionales de originalidad y autoría, lo que abre un debate sobre la colaboración entre humanos y máquinas en la creación de contenido. Ejemplos actuales son concursos ganados por obras creadas con inteligencia artificial en las categorías de fotografía y arte, además, existen concursos de belleza que premian a modelos creadas por IA, así como música de diversos géneros, desde lo clásico, hasta lo moderno, que generan gran aceptación en las plataformas digitales, incluso es debatible el uso de la IA para la creación de trabajos intelectuales, hasta donde es un aporte y cuando se convierte en plagio.

Aunado a esto, la IA plantea preguntas sobre el papel de las emociones en el aprendizaje y la interacción social. Si bien la IA puede simular ciertas capacidades cognitivas, la dimensión emocional y la empatía siguen siendo atributos distintivos de la inteligencia humana, sin embargo, el surgimiento de los chatbots y asistentes virtuales pueden simular emociones, que pueden ser útiles en algunas áreas, evidentemente no existe una verdadera autenticidad y empatía en estas interacciones. El estudio de este aspecto adquiere relevancia, cuando observamos a adolescentes que sustituyen a sus reales amigos por interacciones con estas herramientas digitales.

En este contexto, desde el Consejo Educativo hemos advertido el desafío que enfrenta la educación en formar individuos capaces de desenvolverse en un mundo impulsado por la tecnología en general y por la IA, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y las habilidades socioemocionales. La interacción social también se ve influenciada por la IA, a medida que las relaciones se entrelazan con plataformas digitales y asistentes virtuales como ya se ha descrito.

El Paradigma reflexivo y la educación:

La educación es un proceso complejo, donde la creatividad y el pensamiento crítico son elementos fundamentales. El docente como facilitador del aprendizaje debe estar orientado a fomentarlos y para ello cobra especial importancia integrar las teorías de la

complejidad, si el objetivo es la transformación de las prácticas educativas, para alcanzar el desarrollo integral de los estudiantes.

Hoy en día es casi imposible considerar cualquier entorno sin el uso o aplicabilidad de la IA, menos el de la enseñanza-aprendizaje. El reto está en la integración de estas herramientas en el desarrollo de los procesos formativos, que les permitan a los estudiantes ampliar sus oportunidades y a los profesores conocer mejor estos instrumentos para poder orientarlos.

5.- Conclusión:

La inteligencia artificial (IA) es una herramienta transformadora y tiene el potencial de revolucionar casi todos los aspectos de la vida, incluida la educación del futuro. Sin embargo, su impacto dependerá en gran medida de cómo la integremos en nuestros sistemas educativos y de cómo preparemos a nuestros estudiantes para un mundo cada vez más impulsado por la tecnología. Es importante reconocer que la IA no es la solución para todos los problemas educativos, si bien puede ofrecer herramientas poderosas para personalizar el aprendizaje, automatizar tareas y mejorar la eficiencia, no puede reemplazar la importancia de la interacción humana, la creatividad y el pensamiento crítico.

Se considera que la clave para una educación exitosa en la era digital, radica en encontrar un equilibrio entre el uso de la tecnología y el desarrollo de habilidades humanas esenciales, incluyendo la capacidad de usar estas herramientas de forma óptima y ética. Debemos formar estudiantes que sean competentes, no solo en el uso de la IA, sino también capaces de pensar críticamente, resolver problemas complejos, colaborar eficazmente y comunicarse de manera clara y persuasiva. En este sentido, la teoría de la complejidad nos ofrece un marco valioso para comprender la naturaleza dinámica y multifacética del aprendizaje. Al reconocer que el conocimiento se construye a través de la interacción entre el individuo y su entorno, podemos diseñar experiencias educativas que fomenten la curiosidad, la exploración y el descubrimiento.

La IA, por lo tanto, no debe ser vista como una amenaza, sino como una herramienta que puede potenciar el aprendizaje y ampliar las oportunidades para todos los estudiantes. Al abrazar la complejidad y adoptar un enfoque reflexivo, podemos aprovechar su poder para crear un futuro educativo más justo, equitativo y relevante para las necesidades del siglo XXI. En última instancia, el éxito de la IA en la educación

dependerá de nuestra capacidad para guiar su desarrollo y uso de manera ética y responsable. Al priorizar el bienestar humano, la equidad y la justicia social, podemos asegurar que la IA se convierta en una fuerza positiva para el cambio en la educación y en la sociedad en su conjunto.

6.- Referencias bibliográficas.

Documentos consultados:

Mankeliunas, M. (1987), *Psicología de la motivación* (1ª ed.). México, México: Trillas.
Morín, E. (2011), *La Vía* (1ª ed.). Barcelona, España: Paídos,
UPEL (2000), *Teorías de Aprendizaje* (3ª ed.). Caracas, Venezuela: UPEL.

Referencias electrónicas:

Barón, L. (2013). *La Teoría Lingüística de Noam Chomsky: del Inicio a la Actualidad*. Fundación Universitaria Los Libertadores. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/leng/v42n2/v42n2a08.pdf>. Fecha: [2024, septiembre 30].

Morín, E. (1986). *El Método*. Disponible en: <https://edgarMorínmultiversidad.org/index.php/descarga-el-metodo-i-edgar-Morín.html>. Fecha: [2024, septiembre 30].

Piaget, J. (1997). *La psicología del niño*. Morata. Disponible en: <https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina38882.pdf>. Fecha: [2024, septiembre 30].

Itzigsohn, J. (1995). *Lev S. Vygotsky Pensamiento y Lenguaje*. Ediciones Fausto. Disponible en: <https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2015/10/Pensamiento-y-Lenguaje-Vygotsky-Lev.pdf>. Fecha: [2024, septiembre 30].